

Guia de Aplicação Pedagógica: Segurança e Risco Digital no Ecossistema Roblox

Este documento assim como suas outras partes, são um recurso complementar para auxiliar o professor na preparação e aplicação das atividades em sala de aula.

Ele contém: Dicas de fala, Sugestões de mediação para guiar as discussões com a turma.

Sugestões: Orientações práticas para cada etapa da aula.

Recomendações de vídeos e imagens: Materiais visuais para suporte pedagógico.

Folha de atividade: Imagem para impressão e uso dos alunos (Folhas 1 e 2).

Aula 1

Introdução: O que é o Roblox? (7 min)

O objetivo: Nivelar a turma e introduzir o conceito de identidade digital.

Ação Docente: Explique que o Roblox é uma plataforma que abriga milhares de experiências criadas pelos próprios usuários.

Fala Sugerida: *"Pessoal, imaginem que o Roblox é como um parque de diversões gigante. Em vez de brinquedos como roda-gigante ou montanha-russa, lá dentro existem milhares de jogos diferentes. Cada jogo é como uma atração: em um você cuida de pets, em outro você luta contra monstros, em outro você constrói casas. Para entrar nesses jogos, vocês usam um avatar, que é o boneco para o qual vocês escolhem roupas e acessórios. Esse boneco é como a fantasia que vocês usam para brincar dentro do parque. Ele é a nossa identidade digital. É como somos no mundo lá dentro, mas ele não revela quem somos de verdade a pessoa que está jogando com aquele personagem: a nossa identidade pessoal."*

Recomendação: Utilize este vídeo para os alunos entenderem o que é o Roblox: Roblox | Official Trailer (2019) (https://youtu.be/sme76WoJ_-U?si=7HztckchRVPmrlJhT).

A Ponte para a Interação que acontece dentro da plataforma (3 min)

O objetivo: Preparar o aluno para abordar questões de segurança, focando nas conversas dentro das experiências.

Fala Sugerida: “A graça do Roblox não está somente nas experiências em si. O Roblox é um verdadeiro metaverso, com possibilidades infinitas, onde os próprios jogadores criam e reinventam dinâmicas, avatares e ambientes. Essa liberdade torna a plataforma rica em criatividade e socialização. No entanto, é importante lembrar que nem todos os jogadores estão com boas intenções. Há momentos em que precisamos prestar atenção em onde estamos jogando e, principalmente, com quem estamos interagindo. É nesse espaço de conversa que podem surgir riscos, como tentativas de obter informações pessoais ou manipular outros jogadores. Por isso, estar atento às interações é fundamental para aproveitar o melhor da plataforma com segurança.”

Escudo de Proteção: Identificando o que Devemos Guardar (10 minutos)

O objetivo: Demonstrar visualmente informações sensíveis que nunca devem ser compartilhadas na internet para garantir a segurança dos alunos.

Ação Docente: Projete a imagem que contém: Documentos, Telefone, Cartão de Banco e Endereço.

Figura 1-dados-sensíveis

Fala Sugerida:

“Pessoal, agora vamos falar sobre a nossa 'Capa de Invisibilidade' digital. Existem coisas que são só nossas e que, se caírem em mãos erradas, podem causar problemas reais, mesmo que pareça apenas um jogo.”

“Olhem para esta imagem no quadro. Nela temos tudo o que é mais secreto: um documento de identidade, um número de celular, um cartão de banco e um endereço. Tudo isso representa a nossa vida fora do Roblox.”

“Nunca compartilhem seu nome completo ou sua idade real. Se alguém perguntar, lembrem-se: no jogo vocês são o seu avatar, não precisam dizer quem são de verdade para se divertir.”

“Nunca digam o número do seu telefone ou o dos seus pais. Isso pode fazer com que pessoas que vocês não conhecem tentem falar com vocês fora do jogo.”

“Dados de cartões ou contas bancárias são segredos absolutos! Nunca passem esses números para ninguém, nem se prometerem 'Robux grátis' ou itens super raros. É sempre uma armadilha.”

“Por fim, o mais importante: nunca digam onde vocês moram ou o nome da escola. A nossa casa é o nosso lugar seguro e deve continuar assim.”

“Lembrem-se: Se alguém insistir muito para saber essas coisas, parem de falar na hora, bloqueiem a pessoa, isso já ajuda a resolver muitos problemas.”

Por Dentro do Roblox: Tour pela Interface (5 minutos)

O objetivo: Familiarizar os alunos com a aparência visual da plataforma para que saibam onde encontrar as ferramentas de interação e segurança.

Ação Docente: Projete as imagens da interface da Plataforma: Perfil do Jogador, Loja de Avatares, Chat Fora da Experiência, Chat Dentro da Experiência.

Figura 2-perfil

Fala Sugerida:

“Agora que já sabemos como nos proteger, vamos ver como é o Roblox por dentro. Estão vendo estas telas? É aqui que a gente navega.”

“Primeiro, temos o Perfil. Aqui aparece o seu nome de usuário e o seu avatar. É a sua identidade no mundo digital.”

“Depois temos a Loja. É aqui que as pessoas usam Robux para comprar roupas e acessórios (os cosméticos) para deixar o avatar com o estilo que preferirem.”

“E aqui estão os Chats. Temos o Chat de fora, onde falamos com amigos antes de entrar no jogo, e o Chat de dentro, onde conversamos enquanto estamos jogando. Lembrem-se: as regras de segurança valem para todos os lugares!”

Atividade 1: O Dilema do Chat (10 minutos)

O objetivo: Praticar a identificação de comportamentos seguros e de risco através de situações reais de chat.

Ação Docente: Distribua as duas folhas desta atividade para os alunos iniciarem a análise.

Escola: _____

Nome: _____ Turma: 3º/4º Ano Data: ___/___/___

ATIVIDADE: DILEMA DO CHAT

Instrução: Leia o balão. Pinte o quadrado se for seguro. Marque um X se for perigoso.

	Oi! Vamos jogar Brookhaven no meu servidor?	<input type="checkbox"/>
	Tô dando Robux grátis! Me passa sua senha pra eu colocar.	<input type="checkbox"/>
	O chat aqui é ruim. Me passa seu Zap pra gente conversar?	<input type="checkbox"/>
	Gostei da sua skin! Onde você comprou essa camisa?	<input type="checkbox"/>
	Sou moderador do Roblox. Preciso do seu nome e endereço para verificar a conta.	<input type="checkbox"/>

Escola: _____

Nome: _____ Turma: 3º/4º Ano Data: ___/___/___

ATIVIDADE: DILEMA DO CHAT

Instrução: Leia o balão. Pinte o quadrado se for seguro. Marque um X se for perigoso.

Situação 1:

Tô preso nessa fase do Obby.
Você pode me mostrar o caminho?

Situação 2:

Sua voz é legal! Me passa seu
nick lá na rede azul pra gente
conversar melhor?

Situação 3:

Quer ficar forte rápido? Pesquisa
"Script de Força" na internet e
baixa o arquivo.

Situação 4:

Que item raro! Você aceita trocar
ele pelo meu Dragão Dourado?

Situação 5:

Ei, vendo conta com facas
raras no Murder Mystery 2!
Só R\$ 20.

Fala Sugerida:

"Agora é a vez de vocês serem avaliarem as conversas! Vocês receberam uma folha com vários balões de conversa que podem aparecer no chat de qualquer experiência."

"O trabalho de vocês é analisar cada balão: se a conversa for apenas sobre o jogo e não pedir nada pessoal, vocês devem pintar o quadro, pois é um papo seguro."

"Mas, se alguém pedir seu nome, sua escola, oferecer Robux grátis ou quiser te levar para outro aplicativo... Atenção! Marquem um grande 'X' de perigo."